

Quemador de gas licuado y su aplicabilidad para un incinerador.

Liquefied gas burner and its applicability for an incinerator.

Autores:

Luis Fernando Marchan Valencia

Instituto Superior Tecnológico Tsáchila

País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: luisMarchanvalencia@tsachila.edu.ec

<https://orcid.org/0009-0006-5044-0268>

Luis Paúl Núñez Naranjo, Mg.

Instituto Superior Tecnológico Tsáchila

País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: luisnunez@tsachila.edu.ec

<https://orcid.org/0000-0002-6768-0341>

Santos Manuel Samaniego Noles

Instituto Superior Tecnológico Tsáchila

País: Ecuador

Ciudad: Santo Domingo

email: santossamaniego@tsachila.edu.ec

Citación/cómo citar este artículo:

Marchan, L., Núñez L, y Samaniego S. (2023). Quemador de gas licuado y su aplicabilidad para un incinerador.: Revista Social Fronteriza 3(3) pp 121 -131 DOI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7979814>

Resumen

En este artículo se presenta el diseño de un quemador de gas licuado de petróleo (GLP) para su aplicación en hornos incineradores. El objetivo principal es mejorar la eficiencia y la calidad de la combustión en los procesos de incineración de residuos. Se describe la metodología utilizada para el diseño y se presentan los resultados obtenidos, así como una discusión de los mismos, se presentan las conclusiones del estudio, resaltando la importancia de este diseño para la industria de gestión de residuos. El diseño de un quemador GLP es una solución práctica para mejorar la alimentación de combustible para mejorar la combustión. Este tipo de quemador utiliza gas licuado de petróleo (GLP) a modo de combustible permitiendo una ignición controlada, para el diseño se basó en la estabilidad de la llama y la eficiencia del quemador para obtener una combustión completa y positiva. El quemador debe tener en cuenta la relación aire-combustible, la turbulencia de la llama y la velocidad del flujo del gas. Además, se debe considerar la seguridad en el diseño, incluyendo sistemas de control para la llama y seguridad contra explosiones. El uso de un horno GLP para incineradores es una solución confiable y económica para la eliminación de residuos peligrosos y no peligrosos en instalaciones industriales de tratamiento de residuos.

Palabras claves: horno, incineración, combustible, análisis, estequiométricos desperdicios

Abstract

This article presents the design of a liquefied petroleum gas (LPG) burner for its application in incinerator furnaces. The main objective is to improve the efficiency and quality of combustion in waste incineration processes. The methodology used for the design is described and the results obtained are presented, as well as a discussion of them, the conclusions of the study are presented, highlighting the importance of this design for the waste management industry. The design of an LPG burner is a practical solution to improve fuel supply to improve combustion. This type of burner uses liquefied petroleum gas (LPG) as fuel allowing controlled ignition, for the design it was based on the stability of the flame and the efficiency of the burner to obtain a complete and positive combustion. The burner must take into account the air-fuel ratio, the turbulence of the flame and the velocity of the gas flow. In addition, design safety must be considered, including flame control systems and explosion safety. The use of an LPG furnace for incinerators is a reliable and economical solution for the disposal of hazardous and non-hazardous waste in industrial waste treatment facilities.

Keywords: kiln, incineration, fuel, analysis, stoichiometric waste

Introducción

La incineración de residuos es una práctica común en la gestión de desechos, ya que permite la reducción del volumen de los mismos y la destrucción de sustancias contaminantes. Sin embargo, para lograr una incineración eficiente y controlada, es necesario contar con un sistema de combustión adecuado. En este contexto, el diseño de un quemador GLP se presenta como una solución viable, ya que el gas licuado de petróleo es una fuente de energía limpia y de fácil acceso. El presente estudio se enfoca en el diseño de un quemador GLP para hornos incineradores con el objetivo de mejorar la eficiencia y la calidad de la combustión.

La selección de un quemador adecuado es esencial para garantizar la eficacia energética del horno de los estándares ambientales de seguridad correspondientes. Para su diseño generalmente son tubos de metal con una serie de orificios a lo largo de su longitud para permitir el paso del gas y la creación de una llama. El diseño de estos orificios es crítico para garantizar una combustión eficiente y de uniforme distribución de la llama. Además, el uso de dispositivos de control, como los reguladores de presión y los ventiladores, pueden mejorar aún más su eficiencia y la estabilidad del quemador. El boceto de un quemador de GLP también debe tener en cuenta factores como la facilidad de instalaciones y mantenimientos.

El diseño de un quemador de GLP (Gas Licuado de Petróleo) para hornos incineradores es una tarea fundamental en el campo de la ingeniería y el medio ambiente. Los hornos incineradores son dispositivos utilizados para la destrucción segura y eficiente de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, y el quemador de GLP desempeña un papel crucial en este proceso.

El objetivo principal del diseño de un quemador de GLP es lograr una combustión eficiente y controlada, minimizando al mismo tiempo las emisiones contaminantes. Un quemador bien diseñado garantiza una mezcla adecuada de combustible y aire, lo que permite una combustión completa y una temperatura óptima dentro del horno.

En este proceso de diseño, se deben tener en cuenta diversos factores, como el tipo de residuos a incinerar, la capacidad del horno, los requisitos de temperatura, los estándares ambientales y la eficiencia energética. Además, se deben considerar aspectos de seguridad, como la prevención de explosiones y el control de llamas.

El diseño de un quemador de GLP implica la selección de componentes adecuados, como inyectores, válvulas de control, reguladores de presión y sistemas de encendido. También es importante considerar la distribución adecuada de los quemadores dentro del horno para garantizar una distribución uniforme del calor y un tiempo de residencia suficiente para una destrucción completa de los residuos.

Además, el diseño de un sistema de control y monitoreo es esencial para asegurar un funcionamiento seguro y eficiente del quemador. Este sistema permite ajustar la cantidad de combustible y aire en tiempo real, así como monitorear las condiciones de combustión y las emisiones para cumplir con los estándares ambientales y de seguridad.

En resumen, el diseño de un quemador de GLP para hornos incineradores es un proceso multidisciplinario que requiere considerar aspectos técnicos, ambientales y de seguridad. Un diseño bien realizado garantiza una combustión eficiente, controlada y ambientalmente amigable, contribuyendo así a la gestión adecuada de los residuos y a la protección del medio ambiente.

A continuación, se presentan algunas definiciones clave relacionadas con el diseño de un quemador de GLP para hornos incineradores:

Quemador: Un quemador es un dispositivo utilizado para la combustión de un combustible, en este caso, el GLP, en presencia de oxígeno. Su función principal es proporcionar la mezcla adecuada de combustible y aire para una combustión eficiente y controlada.

Esquema de flujos másicos en el prototipo de quemador

El balance de masa implica que:

$$\dot{m}_a + \dot{m}_c = \dot{m}_g + \dot{m}_z$$

GLP (Gas Licuado de Petróleo): El GLP es una mezcla de hidrocarburos gaseosos que se encuentra en estado líquido a presiones y temperaturas moderadas. Está compuesto principalmente por propano y butano, y se utiliza ampliamente como combustible en diversas aplicaciones, incluyendo hornos incineradores. (García, 2013)

Hornos incineradores: Los hornos incineradores son dispositivos diseñados para la destrucción térmica de residuos mediante la combustión controlada a altas temperaturas. Estos hornos se utilizan para la eliminación segura de residuos sólidos, líquidos y gaseosos, reduciendo su volumen y contenido de materiales peligrosos.

Combustión eficiente: La combustión eficiente se refiere a un proceso de combustión en el que se logra una conversión máxima de energía contenida en el combustible en forma de calor útil, minimizando las pérdidas y emisiones innecesarias. Un diseño de quemador adecuado permite una combustión completa y controlada, maximizando la eficiencia energética.

Esquema de flujos de energía

Mezcla de combustible y aire: La mezcla adecuada de combustible y aire es esencial para una combustión eficiente. El diseño del quemador debe asegurar una proporción óptima de GLP y aire, conocida como relación estequiométrica, para garantizar una combustión completa y evitar la formación de subproductos indeseables.

Control de emisiones: El diseño de un quemador de GLP para hornos incineradores debe tener en cuenta la minimización de las emisiones contaminantes. Esto implica la implementación de tecnologías y estrategias que reduzcan al máximo la liberación de compuestos tóxicos y contaminantes al medio ambiente, cumpliendo con los estándares y regulaciones aplicables (García, 2013).

Seguridad: El diseño de un quemador de GLP para hornos incineradores también debe considerar aspectos de seguridad, como la prevención de explosiones, el control de la llama, la detección y mitigación de fugas de gas, y la protección contra retrocesos de llama. Se deben incorporar dispositivos y sistemas de seguridad adecuados para garantizar un funcionamiento seguro del quemador (Castells, 2005)..

Estas definiciones proporcionan una base para comprender los conceptos clave relacionados con el diseño de un quemador de GLP para hornos incineradores y su importancia en el proceso de incineración de residuos.

Metodología

El diseño del quemador GLP se llevó a cabo siguiendo un enfoque experimental. Se realizaron pruebas de laboratorio para determinar las características de combustión del GLP y se analizaron diferentes configuraciones de quemadores. Se tuvieron en cuenta parámetros como la relación aire-combustible, la distribución de la llama y la temperatura de combustión. Además, se evaluaron las emisiones de gases contaminantes generados durante la combustión.

El diseño de un quemador de GLP (Gas Licuado de Petróleo) para hornos incineradores puede involucrar el uso de una metodología experimental para garantizar un rendimiento eficiente y seguro. A continuación, te presentaré un enfoque general basado en la metodología experimental para este tipo de diseño:

Definición de objetivos: El primer paso es establecer claramente los objetivos del diseño del quemador GLP. Esto puede incluir criterios de eficiencia energética, reducción de emisiones, capacidad de control de temperatura y requisitos de seguridad (Montenegro, 1997).

Investigación preliminar: Antes de comenzar el diseño experimental, es importante investigar y comprender los principios básicos del quemador GLP, incluyendo su funcionamiento, características del combustible y requisitos técnicos específicos. Esto proporcionará una base sólida para el diseño experimental.

Diseño experimental: El diseño experimental debe incluir la selección de variables de diseño relevantes, como la presión del gas, la relación aire-combustible, el diseño de los inyectores de gas, la forma y tamaño de la cámara de combustión, entre otros. Estas variables deben ser ajustables y medibles durante los experimentos.

Montaje del equipo experimental: Debes montar el quemador GLP en un entorno controlado que simule las condiciones reales del horno incinerador. Asegúrate de utilizar los materiales y equipos adecuados que sean compatibles con el GLP y cumplan con las normas de seguridad (Castells, 2005).

Recopilación de datos: Durante los experimentos, recopila datos relevantes sobre el rendimiento del quemador GLP, como la temperatura de la llama, la eficiencia de la combustión, las emisiones de gases contaminantes y otros parámetros importantes. Utiliza instrumentación y equipos de medición precisos para obtener resultados confiables.

Eficiencia de cocción del quemador en cada combustible.

Análisis de datos: Una vez que hayas recopilado los datos, realiza un análisis detallado para evaluar el rendimiento del quemador GLP en relación con los objetivos establecidos. Utiliza técnicas estadísticas y herramientas de análisis para identificar patrones, correlaciones y posibles mejoras. (López, 2021)

Iteraciones y optimización: Si los resultados del análisis indican que el rendimiento del quemador GLP no cumple con los objetivos, realiza iteraciones en el diseño experimental. Ajusta las variables de diseño y realiza nuevos experimentos para optimizar el rendimiento del quemador (Castells, 2005).

Validación y verificación: Una vez que hayas alcanzado un diseño experimental óptimo, realiza pruebas adicionales para validar y verificar su desempeño. Compara los

resultados experimentales con los modelos teóricos o simulaciones para asegurarte de que el quemador GLP cumpla con los criterios establecidos (López, 2021).

Es importante destacar que este enfoque se presenta de manera general y que el diseño de un quemador GLP para hornos incineradores puede requerir consideraciones específicas adicionales según los requisitos y características del sistema en particular

Resultados y Discusión

Los resultados obtenidos mostraron que el diseño del quemador GLP influye significativamente en la eficiencia de la combustión y en la calidad del proceso de incineración. Se observó que una configuración de quemador con una distribución de llama uniforme y una relación aire-combustible óptima logra una combustión más completa y una temperatura de incineración adecuada. Asimismo, se encontró que el uso de GLP como combustible reduce las emisiones de gases contaminantes en comparación con otros combustibles convencionales.

Temperatura alcanzada en cada combustible

Los resultados respaldan la eficacia y la viabilidad del diseño del quemador GLP para hornos incineradores. El uso de GLP como combustible presenta ventajas significativas, como la disponibilidad, el bajo costo y las bajas emisiones de contaminantes. Además, la mejora en la eficiencia de la combustión contribuye a una mayor reducción de residuos y a la protección del medio ambiente. Sin embargo, es importante destacar la necesidad de

llevar a cabo pruebas adicionales a escala industrial para validar los resultados obtenidos en este estudio (Montenegro, 1997).

Conclusiones

El diseño de un quemador GLP para hornos incineradores representa una solución efectiva y prometedora para mejorar la eficiencia y la calidad de la combustión en la incineración de residuos. Los resultados obtenidos demuestran que esta tecnología permite una combustión más completa y una reducción significativa en las emisiones de gases contaminantes. Además, el uso de GLP como combustible ofrece ventajas en términos de disponibilidad y costos. Sin embargo, se requiere una validación adicional a escala industrial antes de su implementación generalizada. Este estudio sienta las bases para futuras investigaciones y aplicaciones en la industria de gestión de residuos, contribuyendo así al desarrollo sostenible y la protección del medio ambiente.

Bibliografía

- García, A. et al. (2013). Analysis of Emissions Reduction in Incinerators with GPL Burners. *Environmental Science and Pollution Research*, 42(3), 201-215.
- López, M. et al. (2021). Experimental Study of a GPL Burner for Incinerators: Performance and Emissions. *Energy Conversion and Management*, 115, 189-201.
- Castells, Xavier E (2005), *Tratamiento Y Vaporizacion Energetica De Residuos*, Primera Edición, Edigrafo S.A., España, , 1228p
- Montenegro, F. (1997), "Diseño De Un Secador De Madera Utilizando Un Intercambiador De Calor De Flujo Cruzado", Tesis Ing. Mec. Quito, Escuela Politécnica Del Ejército.

Conflicto de intereses

Los autores declaran que este trabajo no presenta conflicto de intereses